

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY IN CIVIL ENGINEERING

МАЧИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ,

Магистр,

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого.

MACHIN MAXIM ANDREEVICH,

Magister,

Saint- Petersburg Polytechnic University Peter the Great.

В работе была проведена технико-экономическая оценка применения альтернативной энергетики в гражданском строительстве. Оптимальным вариантом является применение Солнечных Электростанций (СЭС) по технологии BIPV на строительных объектах Северо-западного региона в совокупности с применением технологии ТАЭС на грузоподъемных механизмах. Совокупность этих технологий позволяет снизить потребление электроэнергии и уменьшить мощность технологических присоединений к электрическим сетям.

The article carried out a technical and economic assessment of the use of alternative energy in civil construction. The best option is the use of Solar Power Plants (SPP) using BIPV technology at construction sites in the North-Western region in conjunction with the use of TPP technology on lifting mechanisms. The combination of these technologies makes it possible to reduce electricity consumption and reduce the power of technological connections to electric networks.

Ключевые слова: ВИЭ, СЭС, ТАЭС, энергетика, экология, экономия ресурса.

Key words: RES, BIPV, SPP, TPP, energy, ecology, resource saving.

Одной из основных статей затрат по устройству нужд строительства являются затраты по организации временного технологического присоединение к электрическим сетям, а так же строительство временных распределительных сетей 0,4 кВ по строительной площадке. И глобальная задача выглядит как «Снижение присоединяемой мощности», исходя из того, что основными потребителями электроэнергии в летнее время являются башенные краны (в зимнее время - прогрев), снизить мощность подключения можно за счет снижения мощности кранов. Средняя мощность башенного крана составляет 75-105 кВт, в настоящее время на строительных площадках г. Санкт-Петербурга используются в 80% случаях современные краны (или прошедшие модификацию), с установкой устройств плавного пуска или частотного регулирования двигателей переменного тока. Находясь в работе 95 % энергии башенный кран тратит на подъем груза и перемещение его и в этом направлении снижение мощности в настоящий момент не прогнозируется, в то время как при опускании груза механизм работает на 10% мощности и направлен на создание обратного момент на

барабане с тросом, разматываемого грузом, по сути включением механического тормоза. И в этом направлении специалисты компании проделали большую работу по разработке концепции снижения электрической мощности. Суть метода основана на принципе твердотельной аккумулирующей электростанция (ТАЭС) — это гравитационный накопитель энергии промышленного масштаба, предназначенный для устранения дисбаланса между спросом и потреблением электроэнергии в крупных энергосистемах, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. Принцип работы ТАЭС основан на потреблении электроэнергии при вертикальном поднятии грузов на высоту нескольких сотен метров и ее выработке при опускании грузов под действием силы тяжести. Специалистами компании была проведена аналогия между грузом поднятым и запасенным в виде потенциальной энергии в ТАЭС с грузом поднятым на башенном кране рисунок 1.

Рис. 1. Условный груз, запасенный на башенном кране.

Использовать потенциальную энергию опускаемого груза на стреле крана для выработки электроэнергии возможно за счет принципа обратимости машин переменного тока.

Суть принципа заключается в следующем, когда кран опускает груз рисунок 1 трос разматывается с барабана приводя в движение электродвигатель, вращение которого можно использовать за счет принципа обратимости машин переменного тока, т.е. при опускании груза машина переменного тока вырабатывает электроэнергию, которая легко может быть собрана и полезно использована, и тут 3 пути:

- 1) Выработанная мощность может быть запасена в аккумуляторах и расходована позже, при дефиците энергии.
- 2) Выработанная мощность может быть выдана обратно в сеть и мгновенно расходована иными механизмами собственных нужд строительной площадке

3) Выработанная мощность, в случае отсутствия потребления, может быть выдана в единую систему (городскую сеть), и дальше через двунаправленный счетчик электроэнергии продана сбытовой организации, на основании Ф3 35. [1]

Рис.2. Схема установки.

Подобная технология супер современная. Твердотельные аккумулирующие электростанции (ТАЭС) [2], аналогом чего является башенный кран с опускающимся грузом, это один из самых передовых методов по накоплению механической энергии и её быстрому превращению в электричество. Коммерческий запуск был в 2016 году в США и в настоящий момент подобная установка в едином экземпляре представлена в РФ командой ООО «Энергозапас» - это единственная в России компания, которая разрабатывает твердотельные аккумулирующие электростанции (ТАЭС) для промышленного накопления энергии [2].

Проведя дальнейшие исследования в деятельности заказчика ООО «МачЭнерджи» обнаружилось еще одно направление в котором может быть применена подобная технология. По аналогии с предложением по модернизации в работе башенного крана было предложено интерполировать технологию ТАЭС в работы лифтов [2].

Лифты бывают двух типов:

- 1) Кабина легче противовеса
- 2) Кабина тяжелее противовеса

В зависимости от схемы устройства лифта и загруженности кабины потенциальная энергия возникает как при движении кабины с людьми вниз, так и при движении пустой кабины вверх, эта энергия может быть, так же

1) Выработанная мощность может быть запасена в аккумуляторах и расходована позже, при дефиците энергии.

2) Выработанная мощность может быть выдана обратно в сеть и мгновенно расходована иными механизмами собственных нужд строительной площадке

3) Выработанная мощность, в случае отсутствия потребления, может быть выдана в единую систему (городскую сеть), и дальше через двунаправленный счетчик электроэнергии продана сбытовой организации, на основании Ф3 35 [1].

Применение подобных прорывных технологий для снижения потребления электроэнергии имеют ряд преимуществ по отношению к традиционным эксплуатационным сценариям, однако в настоящий момент существуют ряд преград, не позволяющих начать принимать на вооружение подобные технологии уже сегодня. Во-первых, это безопасность людей и сознание того что пассажир является «грузом» для выработки энергии. Во-вторых, прямые запреты в законодательстве на внесение изменений в грузоподъемные механизмы без прохождения обязательных процедур лицензирования и сертификации. Однако с учетом современного

тренда на экономию ресурса и снижения потребления данная технология в скором времени может быть внедрена повсеместно.

Рис. 3 Схема установки.

Экономический эффект от подобных модификаций следующий:

Таблица 1. Затраты на присоединение к электрическим сетям на этапе строительства [3].

Затраты на присоединение к электрическим сетям на период строительства			
S, P. (1 кВт)	n, шт	P, кВт (1 Кран)	Итого
20000	8	75	12 000 000,00 P

Таблица 2. Эксплуатационные затраты на электроснабжение [4].

Эксплуатационные затраты на электроснабжение башенного крана (3 года работы)					
S, P. (1кВт*ч)	n, шт	P, кВт (1 Кран)	T, час	N	Итого
8	8	75	2080	3	29 952 000,00 P

Итого 41 952 000,00 р составят затраты на подключение и электроснабжения 8 башенных кранов за 3 года работы.

С учетом доведения КПД ТАЭС до 75-80 % данные затраты могут быть снижены на 14 000 000,00 P. С учетом экспертной оценки специалистов компании расходов на модернизацию в 15 000 000,00 P, экономия составит 12,9 млн. руб.

Таблица 3. Затраты на присоединение к электрическим сетям [3].

Затраты на присоединение к электрическим сетям			
S, руб. (1 кВт)	n, шт	P, кВт (1 Лифт)	Итого
50000	16	11	8 800 000,00 P

Таблица 4. Эксплуатационные затраты на электроснабжение [4].

Эксплуатационные затраты на электроснабжение башенного крана (3 года работы)					
S, руб. (1 кВт*ч)	n, шт	P, кВт (1 Лифт)	T, час	N, шт	Итого
8	16	11	2080	1	2 928 640,00 P

Итого 11 728 640,00 р составят затраты на подключение и электроснабжения 16 лифтов за 1 года работы.

С учетом ранее озвученных показателей о КПД и вложениях на модернизацию срок окупаемости составит 9 лет

Для дальнейшего уменьшения стоимости, поднятия мощности системы и увеличения капиталоотдачи от нововведения предлагается также применять новшество от разработчиков BIPV[5]. Уже сейчас на рынке есть готовые продукты, которые производители предлагают своим клиентам, это интегрированные в фасад здания, так называемые BIPV-решения (аббревиатура от английского Building-integrated photovoltaics). Интегрированные в фасад солнечные элементы выполняют функцию генерации энергии и являются при этом конструктивными элементами здания.

Основные технико-экономические факторы определяющие преимущество системы BIPV[5]:

1. Скидки по налогу.

Объекты, использующие энергию от возобновляемых источников, имеют возможность получить скидку по налогу на имущество на 3 года.

2. Повышение качества электроснабжения.

Использование солнечной энергии позволяет улучшить качество электроснабжения за счет “подмешивания” в сеть более качественной электроэнергии от СЭС.

3. Бесперебойное энергоснабжение.

Использование фотоэлектрических фасадной системы совместно с накоплениями энергии позволяет организовать резервную систему энергоснабжения наиболее важных узлов процессов, для которых критична стабильность энергообеспечения Финансовые решения.

4. Возможность взять в лизинг.

Использование сетевой солнечной фасадной системы позволяет существенно экономить на затратах на электроэнергию, а также обеспечивает независимость от роста тарифов.

На рынке производства фотовольтаических панелей существует ряд производителей, готовых поставлять солнечные модули по различным ценам (от 10 000 до 20 000 р. за 1м²). Однако лишь не многие производители имеют готовый продукт (получивший соответствующее разрешение «О пригодности для применения в строительства новой продукции и технологий, требования к которым не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которых зависит безопасность зданий и сооружений»), стоимость которого, включая утепление фасада, установки стойки-ригеля, прокладки силовых кабелей, установки контроллеров питания, накопителей и монтажа самих панелей составляет 25 000 руб. за 1 м². Принимая во внимание то, что средняя стоимость традиционной фасадной системы находится на уровне 5 000 руб. за 1 м² и то что для технико-экономического расчета был выбран северо-западный регион – срок окупаемости системы составил 20 лет. Так же дополнительный экономический эффект достигается за счет увеличения маржинальности конечного продукта. Заказчик, подключив дополнительные маркетинговые рычаги может повысить стоимость конечного продукта на 3-7%, в конечном итоге снизив срок окупаемости до 3-5 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ
2. Разработка электростанции для накопления энергии: [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/4404480> (Дата обращения 1.11.21)
3. Приказ Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2020 № 290-р

4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2020 № 244-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2021 год»

5. Солнечная энергетика для бизнеса и дома: [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://spb.hevelsolar.com/> (Дата обращения 1.11.21)

© *Мачин М.А., 2021.*